

**O'ZBEKISTON RESPULIKASI HISOB PALATASINING
VAZIFALARI VA FUNKSIYALARI HUQUQ VA VAKOLATLARI**

SamISI “Moliya” kafedrasi assistenti

Meliyev Azimjon Murodullo o'g'li

SamISI Talabasi

Sayitxonova Muxlisa Ilyosxon qizi

Аннотация: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi hisob palatasining vazifalari va funksiyalari huquq va vakolatlari keng yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Hisob palatasi, Davlat byudjeti, byudjet tizimi, soliq, bojxona, pul-kredit va valyuta siyosati,

Taraqqiyotning bugungi bosqichida O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi o'z oldiga xalqaro tan olingan audit standartlari asosida mamlakatimizda yangi moliyaviy, samaradorlik va muvofiqlik auditining milliy standartlarini ishlab chiqish va nazorat tadbirlarini ushbu standartlarga muvofiq o'tkazish vazifasini qo'ygan.

Shu maqsadda 2021 yil 23 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi Oliy audit organlarining xalqaro tashkiloti (INTOSAI)ning tarkibiga to'laonli a'zo sifatida qo'shilgan edi.

“A'zolikka qabul qilingan davrdan hozirgi kunga qadar Hisob palatasi xorijiy oliy audit organlari ishtirokida 20 ga yaqin xalqaro onlayn anjuman, o'quv seminar va treninglarda ishtirok etdi. Ushbu tadbirlardan olingan bilim va malakalar O'zbekistonning davlat moliyaviy nazorat tizimini nufuzli xalqaro standartlarga moslashtirish imkoniyatini beradi”, deya ma'lumot beradi Hisob palata matbuot xizmati.

Kun sayin Hisob palatasi xalqaro faoliyatining ko'lami va jug'rofiyasi kengayib bormoqda. Kuni kecha yana bir marraga qadam qo'yildi. O'zbekiston

Respublikasi Hisob palatasi Osiyo Oliy audit organlarining xalqaro tashkiloti (ASOSAI) Boshqaruv kengashining 58-uchrashuvida ushbu tashkilot tarkibiga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilindi.

Hisob palatasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti (bundan buyon matnda Davlat byudjeti deb yuritiladi) loyihasi shakllantirilishining va uning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ustuvorliklariga muvofiqligining tizimli tahlilini amalga oshirish;
- qabul qilinayotgan davlat dasturlarining va hududiy dasturlarning moliyalashtirish manbalari bilan ta'minlanganligi auditini amalga oshirish;
- byudjet tizimi byudjetlariga va belgilangan tartibda tashkil etilgan boshqa jamg'armalarga mablag'lar tushumlarining to'liqligini o'rganish hamda nazorat qilish;
- byudjet tizimi byudjetlarining va belgilangan tartibda tashkil etilgan boshqa jamg'armalarning daromadlarini ko'paytirish zaxiralarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali aniqlash hamda safarbar qilish;
- byudjet tizimi byudjetlarining va belgilangan tartibda tashkil etilgan boshqa jamg'armalarning amalga oshirilayotgan xarajatlari samaradorligi hamda qonuniyligini auditdan o'tkazish, bu xarajatlarni barcha darajalarda qisqartirish imkoniyatlarini aniqlash;
- byudjet tizimi byudjetlari mablag'lari va davlat tomonidan mablag' jalb qilish hisobidan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarining maqsadga muvofiqligi hamda asosliligini baholash;
- soliq, bojxona va byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga, tizimli qoidabuzarliklar sabablarini, shuningdek xalqaro tajribani umumlashtirish hamda o'rganish orqali byudjetni rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etishga doir takliflar ishlab chiqish;

- O‘zbekiston Respublikasining respublika byudjeti hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlari o‘rtasidagi nisbatning maqbulligini, mahalliy davlat hokimiyati organlarining daromadlarga oid vakolatlari hamda xarajatlar bo‘yicha majburiyatlari chegaralanishining to‘g‘riligini baholash, ularning o‘zini o‘zi moliyaviy jihatdan yetarlicha ta‘minlashiga doir takliflar ishlab chiqish;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va topshiriqlari, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining xorijiy davlatlarga va chet davlatlar rahbarlarining O‘zbekiston Respublikasiga tashriflari (bundan buyon matnda oliy darajadagi tashriflar deb yuritiladi) davomida imzolangan hujjatlarning hamda strategik ahamiyatga molik xo‘jalik jamiyatlari va korxonalar (bundan buyon matnda strategik korxonalar deb yuritiladi) ishtirokidagi investitsiya loyihalarining to‘liq hamda o‘z vaqtida bajarilishi ustidan nazoratni tashkil etish va amalga oshirish;
- O‘zbekiston Respublikasining pul-kredit va valyuta siyosatini, O‘zbekiston Respublikasining aktivlari hamda majburiyatlari holatini, oltin-valyuta zaxiralarining boshqarilishini, shuningdek qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan amalga oshirilayotgan operatsiyalarni tashqi auditdan o‘tkazish.

5-modda. Hisob palatasi faoliyatining asosiy prinsiplari

Hisob palatasi faoliyatining asosiy prinsiplari qonuniylik, mustaqillik, xolislik, ochiqlik va shaffoflikdan iboratdir.

6-modda. Qonuniylik prinsipi

Hisob palatasining mansabdor shaxslari o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlari talablariga so‘zsiz rioya etishi hamda ularni bajarishi shart.

Qonun talablarini aniq bajarishdan va ularga rioya etishdan har qanday tarzda chekinish, buning sabablari qanday bo‘lishidan qat’i nazar, qonuniylikning buzilishidir va u belgilangan javobgarlikka sabab bo‘ladi.

7-modda. Mustaqillik prinsipi

Hisob palatasi o'z vakolatlarini har qanday davlat organlaridan, boshqa tashkilotlardan va ularning mansabdor shaxslaridan mustaqil ravishda, faqat qonunga bo'ysungan holda amalga oshiradi.

Hisob palatasi faoliyatiga davlat organlarining, boshqa tashkilotlarning va ular mansabdor shaxslarining aralashuvi taqiqlanadi.

Hisob palatasi faoliyatini tekshirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga binoan amalga oshiriladi.

8-modda. Xolislik prinsipi

Hisob palatasi o'z faoliyatini ishlarning haqiqiy holatini aniqlash orqali, Hisob palatasining mansabdor shaxslari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarga subyektiv fikrlarning ta'sir qilishiga yo'l qo'ymagan holda amalga oshirishi shart.

9-modda. Ochiqlik va shaffoflik prinsipi

Hisob palatasi o'z faoliyatini ochiq va shaffof tarzda, davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshiradi.

Hisob palatasining faoliyati to'g'risidagi yillik hisobot O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga taqdim etiladi va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi shart.

Davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining, soliq hamda byudjet siyosati asosiy yo'nalishlarining loyihalari, shuningdek Davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining ijrosi to'g'risidagi yillik hisobot yuzasidan Hisob palatasining xulosalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga taqdim etilgan kundan e'tiboran o'n kun ichida ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi lozim.

10-modda. Hisob palatasining bo'ysunuvi va hisobdorligi

Hisob palatasi o'z faoliyatida bevosita O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga bo'ysunadi, Prezidentga, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga hisobdordir.

2-bob. Hisob palatasining tuzilmasi va tarkibi

11-modda. Hisob palatasining tuzilmasi va tarkibi

Hisob palatasining tuzilmasi va shtatlarining cheklangan soni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi.

Hisob palatasi Hisob palatasining raisi, raisning birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlaridan, shuningdek Hisob palatasining sho'ba mudirlari, bosh inspektorlari, yetakchi inspektorlari, inspektorlari hamda yordamchi xodimlaridan iborat tarkibda tuziladi.

12-modda. Hisob palatasining mansabdor shaxslarini va xodimlarini lavozimga tayinlash hamda lavozimidan ozod qilish

Hisob palatasiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimidan ozod qilinadigan Hisob palatasining raisi rahbarlik qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Hisob palatasi raisini lavozimga tayinlash va lavozimidan ozod qilish to'g'risidagi farmonlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan tasdiqlanadi.

Hisob palatasi raisining birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi hamda lavozimidan ozod qilinadi.

Hisob palatasining sho'ba mudirlari, bosh inspektorlari, yetakchi inspektorlari va inspektorlari Hisob palatasi raisining taqdimnomasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi hamda lavozimidan ozod qilinadi.

Hisob palatasining yordamchi xodimlari Hisob palatasi raisining taqdimnomasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi.

13-modda. Hisob palatasi raisining vakolatlari

Hisob palatasining raisi:

Hisob palatasi ishini tashkil etadi va uning faoliyatiga rahbarlikni amalga oshiradi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga Hisob palatasining faoliyati to'g'risidagi yillik hisobotlarni taqdim etadi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga Hisob palatasining faoliyati to'g'risidagi, shu jumladan Davlat byudjetiga tushumlarning to'liqligi ta'minlanishiga doir axborotni tizimli asosda taqdim etadi;

Hisob palatasining vakolatlariga kiradigan masalalar bo'yicha nazoratni tashkil etish to'g'risida farmoyish qabul qiladi;

Hisob palatasi tomonidan qabul qilingan qarorlar ijrosi ustidan nazoratni tashkil etadi;

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, ularning qo'mitalari, komissiyalari va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasidagi deputatlar birlashmalari majlislarida, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlislarida Hisob palatasi faoliyatiga taalluqli masalalarning ko'rib chiqilishida ishtirok etadi;

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining majlislarida ishtirok etishi, ko'rib chiqish uchun masalalar kiritishi va ko'rilayotgan masala yuzasidan fikr bildirishi mumkin;

chet davlatlarning tegishli tashqi audit va moliyaviy nazorat organlari, xalqaro tashkilotlar hamda ularning vakolatxonalari bilan hamkorlik to'g'risida bitimlar tuzadi;

Hisob palatasining mansabdor shaxslarini O'zbekiston Respublikasi davlat mukofotlariga taqdim etadi.

14-modda. Hisob palatasi raisi birinchi o'rinbosarining va o'rinbosarlarining vakolatlari

Hisob palatasi raisining birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlari o'z vakolatlarini qonun hujjatlariga hamda O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining Reglamentiga muvofiq amalga oshiradi.

15-modda. Hisob palatasi mansabdor shaxslarining huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi

Hisob palatasining mansabdor shaxslari xizmat majburiyatlarini bajarishda quyidagi huquqlarga ega:

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, ularning qo'mitalari, komissiyalari va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi deputatlar birlashmalari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlislarida, ijro etuvchi hokimiyat organlari hay'atlarining va boshqa davlat organlarining majlislarida Hisob palatasi faoliyatiga taalluqli masalalar ko'rib chiqilayotganda hozir bo'lish;

qonun hujjatlarida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, nazorat obyektlarining hududlari va binolariga moneliksiz kirish, ularning hujjatlari hamda materiallaridan foydalanish, har qanday ishlab chiqarish, omborxonalar, savdo binolarini va boshqa binolarni ko'zdan kechirish;

qalbakilashtirish, soxtalashtirish, talon-toroj qilish hollari aniqlangan taqdirda hamda mazkur g'ayriqonuniy harakatlarga chek qo'yish uchun zarur hujjatlar va materiallarni qonun hujjatlarida belgilangan cheklovlarni hisobga olgan holda olib qo'yish, hujjatlarni ko'zdan kechirish, olib qo'yish dalolatnomalarini va olib qo'yilgan hujjatlarning ro'yxatini tuzish hamda zarurat bo'lganda kassani, kassa xonalarini va xizmat xonalarini, omborlarni hamda arxivlarni muhrlash;

davlat organlarining mansabdor shaxslariga so'rovlar yuborish;

nazorat obyektlarining mansabdor shaxslaridan nazoratni o'tkazish chog'ida aniqlangan qoidabuzarliklar faktlari yuzasidan yozma tushuntirishlar, shuningdek hujjatlarning zarur bo'lgan tegishli tarzda tasdiqlangan ko'chirma nusxalarini talab qilish va olish;

nazorat obyektlarining moliya-xo'jalik faoliyatiga taalluqli barcha zarur hujjatlar, shu jumladan davlat sirini yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni o'z ichiga olgan hujjatlar bilan tanishish;

nazorat natijalarini qayd etish uchun texnik vositalardan, shu jumladan audio-, foto- va video qayd etish vositalaridan foydalanish;

elektron ma'lumotlar bazalariga oid texnik hujjatlar bilan tanishish;

nazorat natijalari bo'yicha dalolatnomalar, ma'lumotnomalar va xulosalarni rasmiylashtirish, shuningdek ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida bayonnomalar tuzish.

Nazorat obyektlarining rahbarlari Hisob palatasining mansabdor shaxslariga ishlash uchun zarur sharoitlar yaratishi shart.

Hisob palatasining mansabdor shaxslari nazorat obyektlarining xo'jalik faoliyatiga aralashishga, shuningdek olingan axborotni Hisob palatasi raisi tomonidan tegishli qaror qabul qilinguniga qadar oshkor etishga haqli emas.

Hisob palatasining mansabdor shaxslari nazoratni o'tkazish chog'ida o'ziga ma'lum bo'lib qolgan davlat sirlarini yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni saqlashi, nazoratni xolisona o'tkazishi hamda uning natijalarini haqqoniy aks ettirishi shart.

Hisob palatasining mansabdor shaxslari lavozim majburiyatlarini bajarish chog'ida manfaatlar to'qnashuviga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan shaxsiy manfaatdorlik yuzaga kelganligi to'g'risida Hisob palatasi raisiga ma'lum qilishi, shuningdek bunday to'qnashuvning oldini olish yoki uni bartaraf etish choralarini ko'rishi shart.

Hisob palatasining mansabdor shaxslari o'zi o'tkazgan nazorat natijalarining xolisligi va haqqoniyligi uchun qonunga muvofiq javobgar bo'ladi.

16-modda. Hisob palatasi mansabdor shaxslarining faoliyatidagi cheklovlar

Hisob palatasining mansabdor shaxslari:

davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarida, mahalliy davlat hokimiyati organlarida hamda o'zga tashkilotlarda boshqa lavozimlarni egallashga;

tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga;

o'z vakolatlarini amalga oshirish davrida siyosiy partiyaga a'zo bo'lishga haqli emas.

Hisob palatasining mansabdor shaxslari o'z vakolatlari davrida siyosiy partiyaga a'zolikni, bunday a'zolik mavjud bo'lgan taqdirda, to'xtatishi shart.

3-bob. Hisob palatasining davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorligi

17-modda. Hisob palatasining davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorligi hamda axborot almashishi

Hisob palatasi o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish maqsadida davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi hamda axborot, shu jumladan elektron shakldagi axborot almashishni amalga oshiradi.

Hisob palatasi va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi hamkorlik to'g'risidagi kelishuvda belgilangan tartibda byudjet hamda smeta-shtat intizomini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar yuzasidan axborot almashishni amalga oshiradi.

Davlat organlari va boshqa tashkilotlar Hisob palatasining zimmasiga yuklatilgan vazifalarning bajarilishida unga o'z vakolatlari doirasida yordam ko'rsatishi shart.

18-modda. Hisob palatasi qonuniy talablarining bajarilishi majburiyligi

Hisob palatasining qonuniy talablari, shu jumladan qonun hujjatlariga rioya etish, hujjatlarni, nazorat materiallarini va boshqa ma'lumotlarni taqdim etish, mutaxassislar ajratish, qonun hujjatlarini buzganlik faktlari bo'yicha hozir bo'lish va tushuntirishlar berish to'g'risidagi talablari barcha davlat organlari hamda boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiydir.

Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan hujjatlar, materiallar va boshqa ma'lumotlar tekin taqdim etiladi.

19-modda. Hisob palatasi qarorlarining bajarilishi majburiyligi

Hisob palatasining o'ziga berilgan vakolatlar doirasida qabul qilingan qarorlari davlat organlari hamda mulkchilik shaklidan va bo'ysunuvidan qat'i nazar boshqa tashkilotlar, shuningdek ularning mansabdor shaxslari tomonidan bajarilishi majburiydir.

4-bob. Hisob palatasining funksiyalari

20-modda. Hisob palatasining Davlat byudjeti loyihasi shakllantirilishining va uning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ustuvorliklariga muvofiqligining tizimli tahlilini amalga oshirish sohasidagi funksiyalari

Hisob palatasi Davlat byudjeti loyihasi shakllantirilishining va uning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ustuvorliklariga muvofiqligining tizimli tahlilini amalga oshirish sohasida:

makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning va Davlat byudjeti loyihasining olib borilayotgan siyosatning ustuvorliklariga, shuningdek mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning qabul qilingan maqsadli kompleks dasturlariga muvofiqligini baholashni amalga oshiradi;

Davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalari va belgilangan tartibda tashkil etilgan boshqa jamg'armalar loyihalari shakllantirilishining tarmoqlar va hududlar kesimlaridagi tahlilini o'tkazadi;

Davlat byudjeti daromadlari ko'rsatkichlari prognozining xolisligi va asoslilikini hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini hamda soliq salohiyatini hisobga olgan holda baholashni amalga oshiradi;

Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining, shuningdek navbatdagi yil uchun soliq va byudjet siyosati asosiy yo'nalishlarining loyihalari bo'yicha xulosalar beradi.

26-modda. Hisob palatasining soliq, bojxona va byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga, tizimli qoidabuzarliklar sabablarini, shuningdek xalqaro tajribaniumlashtirish hamda o'rganish orqali

byudjetni rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etishga doir takliflar ishlab chiqish sohasidagi funksiyalari

Hisob palatasi soliq, bojxona va byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga, tizimli qoidabuzarliklar sabablarini, shuningdek xalqaro tajribani umumlashtirish hamda o'rganish orqali byudjetni rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etishga doir takliflar ishlab chiqish sohasida:

zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish jarayonida aniqlanadigan byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilishining turlarini hisobga oladi va tasniflaydi;

nazorat tadbirlari natijalarini, shuningdek byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilishini, bunga olib kelayotgan sabablar va shart-sharoitlarni tahlil qiladi, byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi;

soliq va bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlari buzilishini, bunga olib kelayotgan sabablar hamda shart-sharoitlarni tahlil qiladi, mazkur qonun hujjatlarini takomillashtirish, soliq va bojxona imtiyozlarini bekor qilish, shuningdek soliq stavkalarini o'zgartirish bo'yicha takliflar tayyorlaydi;

byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlari normalari amalga oshirilishining monitoringini o'tkazadi va byudjet jarayonidagi chetga chiqishlarni aniqlaydi;

byudjet jarayonining va byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlarining xalqaro normalar hamda standartlarga muvofiqligini o'rganadi.

29-moddasida hisob palatasi O'zbekiston Respublikasining pul-kredit va valyuta siyosatini, O'zbekiston Respublikasining aktivlari hamda majburiyatlari holatini, oltin-valyuta zaxiralarining boshqarilishini, shuningdek qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan amalga oshirilayotgan operatsiyalarni tashqi auditdan o'tkazish sohasida:

- milliy valyutani mustahkamlash, uning xarid qobiliyatini oshirish, pul massasini va pul agregatlarini maqbullashtirish hamda bankdan tashqari pul aylanmasini qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlarni tahlil qiladi va baholaydi;
- bank tizimining moliyaviy barqarorligini o'rganadi va tahlil qiladi;

- O'zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasining va to'lov balansining holatini tahlil qiladi;
- ichki valyuta bozorida valyutaga bo'lgan talab va taklifni o'rganadi, milliy valyutaning ayirboshlanishi holati ustidan nazoratni amalga oshiradi;
- davlat tomonidan xorijdan mablag' jalb qilish hajmlarini va maqsadga muvofiqligini baholashni, chet el kreditlari hamda grantlari mablag'laridan samarali va oqilona foydalanilishi, shuningdek O'zbekiston Respublikasi tomonidan yoki O'zbekiston Respublikasining davlat kafolati ostida olingan tashqi kreditlarga o'z vaqtida xizmat ko'rsatilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
- oltin-valyuta zaxiralarining qayta tiklanishi va ularga doir operatsiyalar ustidan nazoratni amalga oshiradi, tashqi aktivlarni boshqarish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni tahlil qiladi, ularni xorijiy banklarga samarali joylashtirish va qayta joylashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi, oltin-valyuta zaxiralari, shu jumladan qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar bilan o'tkaziladigan operatsiyalar ustidan nazoratni ta'minlaydi;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi yoki u tomonidan vakolat berilgan organlar taraflarning biri sifatida qatnashayotgan oltin-valyuta zaxiralari bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha barcha qarorlarni kelishib oladi;
- valyuta, eksport va import operatsiyalari o'tkazilishining qonuniyligi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
- davlat qarzini samarali boshqarish bo'yicha monitoring o'tkazadi, ularga o'z vaqtida xizmat ko'rsatilishi ustidan nazorat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://kun.uz/news/2018/06/28/isob-palatasi>
2. https://nrm.uz/contentf?doc=31241_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_his_ob_palatasi_to%E2%80%98g%E2%80%98risida_nizom
3. <https://uza.uz/posts/380649>